

МАРЦИНОВСЬКИЙ В. В.

Етапи формування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій на підприємствах України

Предмет дослідження – процеси та механізми формування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій (КІМК) на підприємствах України.

Метою написання **статті** є дослідження сучасних підходів до формування КІМК з оглядом на український контекст, з акцентом на стратегічне планування та впровадження інноваційних практик.

Методологія дослідження – методи аналізу та синтезу даних, порівняння та узагальненні інформації. Також було використано метод практичної апробації.

Результати роботи. Розглянуто сутність чотирьох ключових етапів КІМК, запропоновано рекомендації щодо їх оптимізації. Зроблено акцент на оновленій концепції «one voice» у контексті сучасних викликів маркетингу з урахуванням результатів останніх досліджень. Розглянуто вплив штучного інтелекту на процеси всередині КІМК.

Ключові слова: комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій, КІМК, інтегровані маркетингові комунікації, маркетингове дослідження, one voice, штучний інтелект, медіа-моніторинг, медіа-аналітика, формування ключового повідомлення, технологія просування, ATL, BTL, TTL, внутрішні комунікації, антикризові комунікації, оцінка результативності.

MARTSYNOVSKIY V. V.

Stages of formation of a complex of integrated marketing communications at enterprises in Ukraine

The subject of the research is the processes and mechanisms of forming a complex of integrated marketing communications (CIMC) at Ukrainian enterprises.

The purpose of writing the article is to investigate modern approaches to forming CIMC with a focus on the Ukrainian context, emphasizing strategic planning and the implementation of innovative practices.

The methodology of the study includes methods of data analysis and synthesis, comparison, and generalization of information. A practical application method was also used.

The study results. The essence of the four key stages of a complex of integrated marketing communications (CIMC) has been examined, and recommendations for their optimization have been proposed. Emphasis is placed on the updated concept of «one voice» in the context of modern marketing challenges, taking into account the results of recent studies. The impact of artificial intelligence on the processes within CIMC has been considered.

Keywords: complex of integrated marketing communications, CIMC, integrated marketing communications, marketing research, one voice, artificial intelligence, media monitoring, media analytics, key message formation, promotion technology, ATL, BTL, TTL, internal communications, crisis communications, performance evaluation.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток маркетингового середовища та комунікаційних технологій породжує потребу в удосконаленні алгоритмів формування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій, про необхідність актуалізації підходів до яких було зазначено в попередніх дослідженнях [4]. В умовах динамічних ринкових змін та посилення конкуренції, ефективність КІМК стає ключовим фактором успіху підприємства.

Актуальність дослідження полягає у виявленні та аналізі складових, що впливають на формування та розвиток КІМК на підприємствах України. Зазначене включає адаптацію комунікаційних стратегій до динамічного ринкового середовища з урахуванням останніх досліджень, інтеграцію сучасних технологій (зокрема інструменти штучного інтелекту) у КІМК.

Постановка завдання. Завданням дослідження є систематизація етапів формування КІМК та

розробка рекомендацій щодо їх оптимізації на прикладі українських підприємств. Особлива увага приділяється аналізу ефективності інструментів КІМК на розвиток комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій. Дослідження також включає оцінку впливу сучасних інноваційних технологій, зокрема штучного інтелекту, на ефективність маркетингових комунікацій.

У статті висвітлено чотири основні етапи формування КІМК, кожен з яких описує ключові дії, від маркетингового дослідження до оцінки результативності. Розроблено та апробовано алгоритм етапів формування та розвитку КІМК, що використовувалась у діяльності ТОВ «Рекламно-інформаційна агенція «Рахунок». У статті проаналізовано основні етапи та складові КІМК, від маркетингових досліджень до стратегічного планування, реалізації плану КІМК та оцінки їх результативності.

Дослідження виявляє важливість інтегрованого підходу до маркетингових комунікацій, який об'єднує різноманітні канали та інструменти в єдину, ефективну систему. Результати дослідження мають значне теоретичне та практичне значення для розвитку маркетингово-комунікаційних стратегій на українських підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питанню формування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій та інтегрованих маркетингових комунікацій в останні роки значну увагу приділяли такі іноземні та вітчизняні дослідники, як С. Ваїд, А. Кумар, П. Ядав [2], С. Лишко [3], І.А. Хмарська [5], І.В. Цуканова, О.В. Зозульов [6], І.О. Шкурупська [7]. Група С. Ваїд, А. Кумар, П. Ядав [2] сконцентрувалися на вивченні інтеграційних процесів при формуванні інтегрованих маркетингових комунікацій, С. Лишко [3], І.А. Хмарська [5], І.О. Шкурупська [7] запропонували адаптовані до українських реалій підходи у формуванні ІМК (КІМК).

Виклад основного матеріалу. Автором виділено 4 основні етапи формування КІМК (див. рисунок), кожен з яких у свою чергу включає певну послідовність дій: маркетингове дослідження, планування КІМК, реалізацію плану КІМК, оцінку результативності КІМК.

«Стратегія просування передбачає планування, здійснення і контроль комунікаційного процесу між компанією і її споживачами, а також учасниками інших цільових аудиторій. Основна задача стратегії просування в рамках усієї маркетинго-

вої програми – досягнення визначених комунікаційних цілей по відношенню до кожної цільової аудиторії» [1, с. 34–35].

«Інтегровані маркетингові комунікації починаються з системної діяльності підприємства та зі сприйняття їх споживачем, вони повинні інтегрувати стратегію підприємства з потребами і побажаннями конкретного споживача, координувати всі комунікації бізнесу в рамках набору їх інструментів, забезпечувати встановлення контакту зі споживачем та веденням діалогу з ним, створюватися та формуватися для кожної марки, компанії або бренду окремо» [3].

Виконання маркетингового дослідження є необхідною передумовою для формування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій. Результатом маркетингового дослідження є визначення маркетингових цілей відносно підприємства, бренду (брендів), товарів чи послуг. Цілі визначаються на початковому етапі та коригуються відповідно до поточних потреб.

Важливо зазначити, що важливим елементом маркетингового дослідження є регулярний медіа-моніторинг (зазвичай один раз на день чи на тиждень) і відповідна медіа-аналітика (зазвичай один раз на тиждень чи на місяць). Медіа-моніторинг і медіа-аналітика є необхідною передумовою для планування КІМК.

Планування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій передбачає розробку плану реалізації КІМК. Основною задачею є сформулювати ключове повідомлення, яке відобразить сутність підприємства, бренду, товару чи послуги з урахуванням концепції «5P» (Product, Price, Place, Promotin, People), доцільність використання якої було обґрунтовано в попередніх дослідженнях [4].

Також важливо, щоб ключове повідомлення та вся подальша комунікація в межах КІМК підпорядковувалися концепції «one voice» («single voice» – «єдиний голос»). Вона передбачає використання послідовного та узгодженого комунікаційного підходу у всіх маркетингових і комунікаційних каналах організації. Ця стратегія підкреслює важливість того, щоб усі повідомлення в межах КІМК – від реклами до зв'язків з громадськістю, від цифрового маркетингу до прямих продажів тощо – були синхронізовані та послідовні.

Такий підхід допомагає забезпечити чіткість, послідовність та впізнаваність бренду. Він дозволяє компаніям ефективніше спілкуватися з ці-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

льовою аудиторією, оскільки послідовне повідомлення збільшує його впізнаваність та довіру до бренду. Цей термін також акцентує увагу на важливості інтегрованого підходу, що об'єднує різні маркетингові канали та інструменти в єдину, координовану модель KIMK.

Таким чином, реалізація плану KIMK буде варіюватися в залежності від цільової аудиторії та рівня партнерських відносин (B2C, B2B, B2G, G2B). План KIMK включає різні інструменти в залежності від технології просування (ATL, BTL та TTL).

Етапи формування та розвитку KIMK на підприємствах України

Розроблено автором на основі джерел [4, 5, 6, 7]. Апробовано в діяльності ТОВ «Рекламно-інформаційна агенція «Рахунок»

Важливо зазначити, що нещодавні дослідження підтверджують тезу про те, що існує зростаюча потреба коригувати концепцію «єдиного голосу», зокрема з точки зору адаптації ключового повідомлення для різних цільових аудиторій. Ці дослідження підкреслюють еволюцію ІМС та її адаптивність до різноманітних сегментів споживачів.

Наприклад, нещодавнє дослідження, опубліковане в жовтні 2023 р. у *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, вивчає, який саме вплив має ІМС на прийняття рішень споживачами. Цей вплив ґрунтується на тому факті, що ІМС може ефективно інтегрувати різні маркетингові аспекти, включаючи стратегії ціноутворення та моделі залучення клієнтів, таким чином підвищуючи потенціал для запуску успішних нових продуктів або послуг.

«ІМК дають маркетологам можливість змінювати свої плани в режимі реального часу відповідно до відгуків клієнтів і ринкових тенденцій, гарантуючи, що їхні повідомлення залишаються доречними та цікавими. Ця адаптивність дозволяє маркетологам постійно вдосконалювати свою стратегію та максимізувати вплив своїх кампаній» [2, с. 515].

Отже, ключові повідомлення в межах КІМК в сучасних умовах можуть бути адаптовані до потреб і очікувань споживачів, що узгоджується з ідеєю варіювання ключового повідомлення для різних аудиторій.

План КІМК також має бути скорегований відповідно до підпорядкованості цілей корпоративному рівню організації (стратегічний, тактичний, оперативний), ступеня залученості ЦА (залучення нових клієнтів, утримання наявних клієнтів, розвиток наявних клієнтів), ступеня залученості персоналу у реалізацію КІМК (рівень спеціаліста, рівень департаменту, рівень кількох департаментів, рівень організації), спрямованості дії КІМК (внутрішні, зовнішні, синтетичні), механізму виникнення складових КІМК (контрольовані без додаткового бюджету, контрольовані з додатковим бюджетом, неконтрольовані).

Окремої уваги потребують неконтрольовані складові КІМК, оскільки саме через них можуть виникати кризові комунікаційні ситуації, які будуть вимагати відповідних антикризових комунікацій.

Ключовою тенденцією функціонування КІМК з кінця 2022 року стало використання штучного інтелекту. Інструменти штучного інтелекту актив-

но використовуються українськими ІКТ-підприємствами на кожному етапі КІМК.

Зауважимо, що успішне використання інструментів штучного інтелекту можливе лише при наявності чіткої організаційної структури. Це дозволяє компаніям ефективно інтегрувати новітні технології в свої маркетингові процеси.

Оцінка результативності комунікаційної кампанії є останнім етапом. Оцінка включає аналіз за нефінансовими та фінансовими критеріями, що дозволяє оцінити ефективність маркетингових комунікацій та їхній вплив на економічні показники діяльності компанії.

Висновки

У роботі проведено ґрунтовний аналіз етапів формування та розвитку комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій на підприємствах України.

Здійснено переосмислення традиційних підходів до КІМК з урахуванням сучасних наукових розробок та тенденцій у маркетингу. Особлива увага приділена важливості стратегії просування, яка об'єднує комунікацію між компанією та її споживачами, а також іншими цільовими аудиторіями. Підкреслено роль інтеграції стратегії підприємства з потребами конкретного споживача та координації всіх комунікацій бізнесу.

З'ясовано, що концепція «one voice» в сучасних умовах вимагає використання узгодженого – і водночас адаптивного – підходу. Ключові повідомлення в межах КІМК в сучасних умовах можуть бути адаптовані до потреб і очікувань споживачів, що узгоджується з ідеєю варіювання ключового повідомлення для різних аудиторій, що забезпечує ефективні комунікації з ЦА.

Запропонований підхід орієнтований на ефективність з акцентом на стратегічне планування, інтеграцію сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, та гнучке управління маркетинговими комунікаціями. Це дозволяє організаціям зосереджуватися на розвитку і адаптації своїх маркетингових стратегій відповідно до потреб споживачів та ринкових умов, що постійно змінюються.

Узагальнюючи, розроблена модель етапів формування КІМК є цінним інструментом для підприємств, що прагнуть оптимізувати свої маркетингові зусилля в умовах постійних змін і конкуренції.

Список використаних джерел

1. Smith J. Integrated Marketing Communications Changes with the Times // Marketing Tools. 1995 – November.

2. Vaid S., Kumar A., Yadav P. The Role of Integrated Marketing Communication on Influencing Consumer Decision-Making // Journal of Contemporary Issues in Business and Government. 2023 – №3, Vol. 29. – С. 508–533.

3. Лишко С. Формування інтегрованих комунікацій як основи маркетингових стратегій сучасного бізнесу // Економіка та суспільство. Електронний журнал. – Одеса, 2021. – Вип. 32. [Електронний ресурс] Економіка та суспільство. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/707/680> (Дата звернення: 31.11.2023).

4. Марциновський В.В. Актуалізація підходів у дослідженні «комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій» // Формування ринкових відносин в Україні. 2023 – №2(261) – С. 37–44.

5. Хмарська І.А. Комплекс маркетингових комунікацій в організації комерційно-господарської діяльності підприємств легкої промисловості. Автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. Л., 2015. – 20 с.

6. Цуканова І.В., Зозульов О.В. Особливості формування інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку консалтингових послуг // Актуальні проблеми економіки та управління: Збірник наук. праць. – Київ: НТУУ «КПІ», 2013. – Вип. 7. [Електронний ресурс] Актуальні проблеми економіки та управління. URL: <http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2013-2.pdf> (Дата звернення: 31.11.2023).

7. Шкурупська І.О. Інтегровані маркетингові комунікації підприємств на ринку геліоенергетичного обладнання. Автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. Одеса, 2014. – 20 с.

References

1. Smith J. Integrated Marketing Communications Changes with the Times // Marketing Tools. 1995 – November.

2. Vaid S., Kumar A., Yadav P. The Role of Integrated Marketing Communication on Influencing Consumer

Decision-Making // Journal of Contemporary Issues in Business and Government. 2023 – №3, Vol. 29. – С. 508–533.

3. Lyshko S. Formuvannia intehrovanykh komunikatsii yak osnovy marketynhovykh stratehii suchasnoho biznesu // Ekonomika ta suspilstvo. Elektronnyi zhurnal. – Odesa, 2021. – Vyp. 32. [Elektronnyi resurs] Ekonomika ta suspilstvo. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/707/680> (Дата звернення: 31.11.2023).

4. Martsynovskyi V.V. Aktualizatsiia pidkhodiv u doslidzhenni «kompleksu intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii» // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2023 – №2(261) – S. 37–44.

5. Khmarska I. A. Kompleks marketynhovykh komunikatsii v orhanizatsii komertsiiino-hospodarskoi diialnosti pidpriemstv lehkoï promyslovosti. Avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenia kand. ekon. nauk. L., 2015. – 20 s.

6. Tsukanova I.V., Zozulov O.V. Osoblyvosti formuvannia intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii na rynku konsaltnykh posluh // Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia: Zbirnyk nauk. prats. – Kyiv: NTUU «KPI», 2013. – Vyp. 7. [Elektronnyi resurs] URL: <http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2013-2.pdf> (Дата звернення: 31.11.2023).

7. Shkurupska I. O. Intehrovani marketynhovi komunikatsii pidpriemstv na rynku helioenerhetychnoho obladdannia. Avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenia kand. ekon. nauk. Odesa, 2014. – 20 s.

Дані про автора

Марциновський Володимир Валерійович,

аспірант кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

e-mail: v.martsynovskyi@gmail.com

Data about the author

Volodymyr Martsynovskyi,

PhD student, Department of Marketing and Communication Design, Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: v.martsynovskyi@gmail.com